

УДК 349.6

Система «зелёной сертификации» в Украине: вопросы правоприменения

Е.Н.Попова ^[0000-0003-4229-6586]

Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Аннотация: В статье с юридической точки зрения рассматриваются вопросы правового регулирования системы «зелёной» сертификации в Украине как основания для получения предприятиями ВИЭ государственной поддержки их деятельности на рынке. Автором, по итогам анализа нормативно-правовых актов по указанному вопросу, делаются выводы о проблемах правоприменения данной системы в Украине и необходимости устранения таких проблем путем законотворческой деятельности.

Ключевые слова: зеленые сертификаты, энергетика, энергоэффективность, возобновляемая энергетика, право, юриспруденция, юрист, законодательство, государственная поддержка.

Украина участвует в международном сотрудничестве в сфере производства и потребления энергии, произведенной из альтернативных источников, согласно законодательству Украины и международным договорам Украины» [1].

Соответственно национальное законодательство в данной сфере и правовые инструменты государственной помощи предприятиям ВИЭ создаются с учетом международных обязательств Украины.

Так, в 1998 году Украина Законом от № 89/98-вр от 06 февраля 1998 года, ратифицировала «Договор к Европейской Энергетической Хартии и Протокол к Европейской Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и смежных экологических аспектов»[2], которые предполагает сотрудничество Украины и ЕС в области энергетики.

Данное сотрудничество, в том числе, заключается в координации украинской и европейской энергетической политики. А поскольку в рамках одной из целей Хартии стороны договорились создать обстановку, благоприятную для функционирования предприятий и для притока инвестиций и технологий, соответственно, политика Украины направлена на обеспечение создания такой обстанов-

ки в стране путем разработки соответствующих инструментов государственной помощи, в том числе предприятиям ВИЭ, и их закрепления в национальном законодательстве.

В свою очередь, в Протоколе к Хартии обозначены ориентиры для содержания нормативных актов при их разработке. К примеру, «разрабатываемые нормативные акты должны содержать условия, стимулирующие капиталовложения в сферу энергоэффективности».

Благодаря украинско-европейскому сотрудничеству в сфере энергетики и европейскому финансированию в рамках различных соглашений (к примеру, Соглашение о финансировании программы «Поддержка исполнения Энергетической стратегии Украины в отрасли энергоэффективности и возобновляемых источников энергии») в Украине, в сравнении с другими странами постсоветского пространства, на сегодняшний момент создана достаточно полная и эффективная на практике система инструментов государственной помощи предприятиям ВИЭ.

В Протоколе к Хартии в качестве одной из приоритетных сфер сотрудничества обозначена сфера совместного инвестирования и создания совместных предприятий.

Из этого следует, что данная система инструментов государственной помощи создавалась с расчетом ее применения, в том числе, к совместным украинско-европейским предприятиям ВИЭ, деятельность которых в рамках вышеуказанных международных договоренностей поддерживается государством. Действительно, на украинском рынке электроэнергетики функционирует немалая доля совместных предприятий.

В Украине существуют следующие механизмы стимулирования производства возобновляемой энергии: (1) «зеленый» тариф; (2) льготы в налогообложении; (3) льготный режим присоединения к электрической сети [3].

Для того, чтобы воспользоваться мерами стимулирования и государственной поддержки, в статье 9 **Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии»**[4] установлен механизм подтверждения происхождения электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии, путем выдачи уполномоченным государственным органом предприятию ВИЭ гарантии происхождения электрической энергии (система «зеленой» сертификации).

В указанной статье закона закреплена возможность предприятий – производителей энергии на ВИЭ подтвердить происхождение электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии путем подачи соответствующего запроса в Государственное агентство по энергоэффективности, которое по результатам рассмотрения такого запроса выдает специальный подтверждающий документ – *«гарантия происхождения электрической энергии»*.

Порядок выдачи, использования и прекращения действия гарантии определяется соответствующим Постановлением Кабинета Министров Украины, которым утвержден такой порядок[5].

Согласно п. 2 указанного Порядка, *гарантия происхождения электроэнергии* – это электронный документ, выданный в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» на безвозмездной

основе по запросу производителя электрической энергии, который подтверждает, что часть или определенное количество электроэнергии произведено в Украине из альтернативных источников энергии.

Указанная гарантия предоставляется производителю электроэнергии на ВИЭ для предоставления информации конечным потребителям продукции, во время изготовления которой была использована электроэнергия, произведенная из ВИЭ, а также для статистической информации.

В свою очередь, гарантия может быть выдана только для генерирующих установок, которые зарегистрированы в соответствующем электронном реестре. Регистрация таких генерирующих установок в реестре осуществляется Государственным агентством по энергоэффективности на основании поданной предприятием ВИЭ заявки.

Для осуществления регистрации и внесения в соответствующий реестр на основании заявки, генерирующая установка ВИЭ также подлежит обследованию в месте ее нахождения.

Как любая государственная система, украинская система «зеленой сертификации» также имеет некоторые недостатки, которые проявляются в ходе ее применения на практике.

Так, несмотря на упоминание в законе об электроэнергетике документа, подтверждающего происхождение электроэнергии из альтернативных источников («зеленых» сертификатов), схема применения и обращения таких сертификатов не нашла своего развития в подзаконных нормативно-правовых актах и не используется государственными регуляторами [6].

Из этого следует, что вышеуказанные нормы закона, устанавливающие наличие такой системы, являются декларативными и не имеют механизма реализации, закрепляемого в подзаконных нормативно-правовых актах. Соответственно, реализовать на практике данную систему «зеленой» сертификации не представляется возможным.

Таким образом, существует необходимость в разработке на законодательном уровне соответствующего механизма правоприменения системы «зеленой» сертификации, находящего свое отражение в подзаконных нормативно-правовых актах.

Благодарность. Работа выполнена при научном руководстве НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20.02.2003, ст. 15.
2. Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів від 17.12.1994.
3. Посібник «Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу», Консультативна програма Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Стимулювання інвестицій в ресурсоефективність» та проект IFC «Інвестиційний клімат в аграрному секторі України», с. 9.
4. Закон України «Про альтернативні види палива» № 1391-XIV, від 14.01.2000.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» № 771, від 24.07.2013
6. Посібник «Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу», Консультативна програма Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Стимулювання інвестицій в ресурсоефективність» та проект IFC «Інвестиційний клімат в аграрному секторі України», с. 9.

Reference

1. Law of Ukraine "About Alternative Energy Sources" No 555 IV of 20.02.2003, Article 15.
2. Contract to the EnergyCharter and the Final act to it. The protocol to the EnergyCharter concerning energy efficiency and adjacent ecological aspects of 17.12.1994.
3. Manual "Stimulations of renewable energyin Ukraine with the help" green "tariff", the advisory Program of the International Finance Corporation (IFC) "Stimulation of investments in resource efficiency" and the IFC project "Investment climate in the agrarian sector of Ukraine", page 9.
4. Law of Ukraine "About alternative types of fuel" No 1391 XIV, of 14.01.2000.
5. Resolution of the Cabinet of Ukraine "About the statement of an order of delivery, use and cancellation of a guarantee of origin of the electric power for the subjects of managing making electric energy from alternative energy sources" No 771, of 24.07.2013
6. Manual "Stimulations of renewable energy in Ukraine with the help" green "tariff", the advisory Program of the International Finance Corporation (IFC) "Stimulation of investments in resource efficiency" and the IFC project "Investment climate in the agrarian sector of Ukraine", page 9.

The system of "green certification" in Ukraine: enforcement issues

E.N. Popova

Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Abstract: From a legal point of view, the article addresses the legal regulation of the green certification system in Ukraine as a basis for renewable energy enterprises to receive state support for their activities on the market. The author, based on the results of the analysis of normative and legal acts on this issue, makes conclusions about the problems of enforcement of this system in Ukraine and the need to eliminate such problems through legislative activities.

Keywords: green certificates, renewable energy, energy efficiency, right, law, lawyer, legislation, state support.

Acknowledgement. The work was carried out with the scientific guidance of the Laboratory of RES of the Geographical Faculty of Lomonosov Moscow State University.